

FINANCIERINGSPROBLEMEN BIJ LANDBOUWCOÖPERATIES

door Dr. P. Gootjes

Men kan zich met recht afvragen, of de belangstelling, welke de bedrijfseconomische literatuur heeft geschonken aan de problemen van bedrijfshuishoudingen met coöperatieve rechtsvorm, wel in overeenstemming is met de plaats, welke deze bedrijfshuishoudingen geleidelijk zijn gaan innemen in de Nederlandse voortbrenging. Vooral de financieringsproblemen vonden tot dusverre weinig speciale aandacht, zoals wij reeds eerder hebben betoogd ¹⁾).

Zelfs *Minderhoud* wijdt er in zijn monografie: Landbouwcoöperatie in Nederland, slechts een tiental bladzijden aan, terwijl het volgende citaat uit een bedrijfseconomisch handboek wel typerend is: „Beheer en eigendom zijn ook gescheiden bij de coöperatieve vereniging en de onderlinge waarborgmij: het eigen kapitaal neemt daar, tenzij het in den loop van het bestaan der onderneming uit ingehouden winst gevormd is, meestal een ondergeschikte plaats in, omdat een functie ervan — waarborg voor crediteuren — door de aansprakelijkheid (al of niet beperkt!) der leden wordt overgenomen. Tot de openbare kapitaalmarkt wendden deze rechtsvormen zich dan ook nimmer tot het verkrijgen van eigen kapitaal” ²⁾).

Aangezien uiteraard het gebrek aan eigen vermogen ook een beroep op de vermogensmarkt voor langdurig tijdelijk vermogen in de weg stond, was daarmede de coöperatie al grotendeels uit het gezichtsveld van de bedrijfseconomische theorie verdwenen.

Verheugend is hiertegenover de toenemende belangstelling, welke men in coöperatieve kringen zelf meer en meer voor bedoelde problemen aan de dag legt, waartoe het scheppend werk van *Frietema* en van *Stuijvenberg* zeker heeft bijgedragen.

Het doel van dit artikel is, deze belangstelling ook te kweken bij vakgenoten, die als bedrijfseconomische adviseurs, accountants of opleiders wel met coöperatieve kringen in aanraking kunnen komen. Naarmate de coöperatieve sector relatief in omvang toeneemt, wordt de kans op een dergelijk contact immers groter.

Het bijzondere karakter van de financieringsproblemen bij coöperaties heeft twee belangrijke oorzaken: de rechtsvorm en de historische ontwikkeling. Vooral de laatste werd zeer vaak door niet-economische motieven bepaald. Dit maakt à priori een uniforme beschouwing voor alle soorten coöperaties en voor het gehele land onmogelijk. In het navolgende zal vooral aandacht worden geschonken aan de landbouwcoöperaties, omdat het aantal coöperaties hier ongeveer driemaal zo groot is als dat in industrie, handel en consumptie te samen.

Zoveel mogelijk zal worden getracht, het vermelden van cijfers te vermijden, voor zover deze aan een concreet geval uit de praktijk moeten worden ontleend. Het gaat ons om de algemene gedachten en wij willen derhalve niet de kans lopen, een bijzonder geval als norm te stellen voor de coöperaties in hun totaliteit.

Indien wij nu allereerst de *invloed van de rechtsvorm op de financiering* willen onderzoeken, veronderstellen wij de juridische structuur van een

¹⁾ P. Gootjes: *Bedrijfseconomische beschouwingen over de structuur van de coöperatieve zuivelfabricage in Noord-Holland* benoorden het Y, Groningen, Djakarta 1954 blz. 142.

²⁾ Dr. O. Bakker: *Bedrijfshuishoudkunde*. Deel II 3e druk, blz. 155 (Purmerend 1947).

coöperatie bij de lezer bekend. Het uitgangspunt was daarbij de onbeperkte aansprakelijkheid van de leden voor de schulden van de coöperatie, waarbij overigens die leden vrij konden toe- of uittreden. Zodoende was — als men het eigen vermogen beziet vanuit de waarborgfunctie jegens crediteuren — een kleine bijdrage van de leden per hoofd, voldoende.

Vanuit deze grondstructuur zijn de coöperaties gegroeid. De benodigde middelen werden verkregen via de ongeveer gelijktijdig ontstane boerenleenbanken, die op hun beurt de spaargelden van de boeren verzamelden en op deze wijze rendabel maakten. Dikwijls ook verstrekten de meest vermogende leden of dorpsnotabelen voorschotten. De strijd tegen de opkopers of leveranciers van buiten het dorp, verklaart zodoende historisch, dat men het gebrek aan eigen vermogen aanvankelijk in het geheel niet voelde. De waarborgfunctie en de financieringsfunctie van het eigen vermogen werden op deze wijze geëlimineerd en de beheersfunctie en de winstverdelingsfunctie kunnen door deelnemingen van f 1.— evenzeer worden verricht als door deelnemingen van f 1000.—. Aldus resulteerde uit de oorspronkelijke rechtsvorm voor de financiering een geringer eigen vermogen dan bij vennootschappen van overeenkomstige grootte.

Inmiddels heeft echter die oorspronkelijke rechtsvorm een evolutie ondergaan. Vooral bij de verbruikerscoöperaties kon de „uitgesloten aansprakelijkheid” ontstaan, toen het geringe aanvangsvermogen door reservering was versterkt. Als tussenvorm ontwikkelde zich de coöperatie G.A., waarbij de aansprakelijkheid per lid belangrijk werd beperkt.

Van Stuijvenberg heeft op heldere wijze betoogd, dat deze ontwikkeling logisch samenhangt met de beweging in de richting van grotere bedrijfs-eenheden of combinatie van bedrijfsfuncties, welke beweging zich ook in de coöperatieve sector van het bedrijfsleven voltrekt ³⁾. De plaatselijke coöperaties in diverse bedrijfstakken verenigen zich meer en meer in landelijke of regionale centrales, die in korte tijd een verstrekkende invloed verkregen op het beheer van de plaatselijke eenheden. Met deze ontwikkeling kwam de oorspronkelijke volledige aansprakelijkheid in strijd. Hoe kan men immers aansprakelijk zijn voor daden, welke men heeft gedelegeerd en waarvan het individuele lid van de plaatselijke coöperatie de draagwijdte niet meer kan overzien. Deze centrales schuiven de onbeperkte aansprakelijkheid dan ook terecht ter zijde. Sommigen menen, dat hierdoor het wezen van de coöperatie (samen doen = samen verantwoordelijk) wordt aangetast. Wij hopen later in ons betoog de onjuistheid van dit standpunt duidelijk te maken.

Intussen bleef de nadelige consequentie van de oorspronkelijke rechtsvorm, nl. een gering eigen beginvermogen, bestaan. Wat is de invloed hiervan geweest op de financiële structuur zoals die thans is gegroeid? Is een groter eigen vermogen thans gewenst? De bedrijfseconomische theorie zou op deze vragen tweërlei antwoord kunnen geven, omdat de *keuze tussen twee financieringsmethoden* mogelijk is. In navolging van *Limperg* en *J. L. Mey Jr* pleegt men immers de totale en partiële financieringsmethode te onderscheiden. Volgens de eerste methode stelt men de vermogensbehoefte voor de gezamenlijke kapitaalgoederen vast voor een langere periode en bepaalt dan een financieringsplan; volgens de tweede methode beschouwt men enkele kapitaalgoederen of groepen van gelijksoortige kapitaalgoederen afzonderlijk en financiert die dan ook afzonderlijk.

³⁾ Dr. J. H. van Stuijvenberg: *Consequenties van de vorming van centrale organisaties op coöperatief gebied*. Openbare les. Den Haag 1951.

Zonder in te gaan op het pro en contra van beide methoden, ⁴⁾ stellen wij als onze mening voorop, dat als men rekening houdt met het dynamisch karakter van de maatschappelijke productie, de eerstgenoemde methode de voorkeur verdient. Wanneer men deze methode volgt zal alleen reeds door de constante kern in de vermogensbehoefte voor de gezamenlijke kapitaal-goederen, meer behoefte ontstaan aan eigen vermogen dan bij de tweede methode. Dit komt juist te stade, als onder dynamische verhoudingen de liquiditeit een grote rol gaat spelen. Hoe kleiner het permanent — d.i. eigen — vermogen is, des te geringer is ook doorgaans de liquiditeit en des te geringer ook het weerstandsvermogen bij onverwacht optredende nadelige gebeurtenissen.

Indien ergens de schommelingen tussen voorspoed en tegenspoed groot zijn, dan is het in de agrarische sector van het bedrijfsleven. Zo kan men ook de reeds geschetste ontwikkeling in de richting van centralisatie grotendeels zien als een uitvloeisel van het streven, het weerstandsvermogen in de coöperatieve sector te versterken. In verband hiermede is derhalve ook een stevige fundering van eigen vermogen voor de landbouwcoöperaties geboden en het aanvaarden van de totale financieringsmethode gewenst. Wil men echter deze methode met succes toepassen, dan is het noodzakelijk over kwartaaloverzichten of maandoverzichten te beschikken, op grond waarvan de fluctuaties in de vermogensbehoefte kunnen worden bepaald en vervolgens — via de z.g. kritische termijnformule — de splitsing naar de benodigde vermogenssoorten kan worden gemaakt ⁵⁾. Juist de accountants kunnen het opstellen van deze overzichten stimuleren; thans ontbreekt hieraan in de praktijk nog zeer veel.

De genoemde kritische termijn zal intussen bij de landbouwcoöperaties als regel hoger uitkomen dan bij ondernemingen in de niet-coöperatieve sector. Dit is het gevolg van de aanwezigheid der boerenleenbanken, die op gunstige voorwaarden vermogen voor korte tijd verstrekken. Hoewel dus aangenomen mag worden dat, ook bij deze financieringsmethode, het permanente vermogen lager kan zijn dan voor de doorsnee industriële onderneming, neemt dit toch niet weg, dat het nog altijd groter zal moeten zijn dan het thans in de praktijk veelal is.

Dan rijst echter de vraag, of in deze grotere behoefte eventueel kan worden voorzien in de eigen kring van de plaatselijke coöperaties. De minder kapitaalkrachtige leden zouden hiertoe zeker niet in staat zijn en wederom stuiten we hier op de eerder genoemde opvatting dat dan het oorspronkelijke coöperatieve karakter verloren dreigt te gaan. In het bijzonder in de commentaren op zijn eerder genoemde openbare les is aan *van Stuijvenberg* verweten, dat hij van de coöperaties „gewone” bedrijfshuishoudingen wil maken. Vele van deze commentaren gaan o.i. van een onjuiste gedachten-gang uit. De landbouwcoöperatie is een „normale” bedrijfshuishouding, d.w.z. er wordt naar een netto-inkomen gestreefd en veelal zeker naar een zo groot mogelijk netto-inkomen. Alleen de *bestemming* van dat inkomen ligt geheel anders. Juist het bestemd zijn van dat inkomen voor de bedrijfs-genoten zelf, geeft de coöperaties nog steeds een eigen karakter. Dit neemt echter niet weg, dat de wijze waarop dit inkomen kan worden verkregen, aan precies dezelfde normen is onderworpen, als bij welke niet-coöperatieve bedrijfshuishouding ook.

De ontwikkeling van de topcoöperaties als bundelingen van de plaatse-

⁴⁾ Men zie hiervoor o.a.: Dr. J. L. Mey Jr., Leerboek der Bedrijfseconomie. Deel II, (4e druk, 's Gravenhage 1951) de hoofdstukken III en VII.

⁵⁾ Dr. J. L. Mey Jr. t.a.p. blz. 95.

lijke coöperatieve eenheden is zo'n rechtstreeks uitvloeisel van de ontwikkeling van de techniek met als bedrijfseconomische consequentie: vergroting van het bedrijfsoptimum. Daaraan is onherroepelijk de scheiding tussen leiding en vermogensverschaffing gekoppeld en dit betekent weer, dat de aantrekking van eigen vermogen bij coöperaties op soortgelijke wijze dient te geschieden als bij vennootschappen van gelijke omvang. De voordelen van de grotere bedrijfseenheden blijven hier echter volledig aan de coöperatoren toevallen, waarbij het goed is, dat een deel van die voordelen wordt gebruikt voor de versterking van de vermogenspositie. De rentabiliteit van het totale vermogen wordt dan op de duur zeker vergroot en dit bevordert weer de lust bij de leden meer eigen vermogen ter beschikking te stellen.

Gaan wij thans over tot een onderzoek van de factoren, die het *vreemde vermogen* bepalen om te zien, in hoeverre zich bij de coöperaties bijzonderheden voordoen.

In de private sector van het bedrijfsleven is het altijd als een „vereiste” beschouwd, dat de omvang van het maximaal toelaatbaar geachte vreemd vermogen mede wordt bepaald door de „buffer” van eigen vermogen, die er achter staat. Men zou dit de soliditeit van de onderneming kunnen noemen. De handelsbanken houden er rekening mee bij het verlenen van hun crediten en ook een obligatielening zal moeilijk te plaatsen zijn als de omvang groter is dan het eigen vermogen, al kan men niet ontkennen, dat het ruime aanbod van niet-risicodragend vermogen gedurende de laatste jaren, er oorzaak van is, dat men ook in dit opzicht de eisen van voorzichtigheid wel eens uit het oog schijnt te verliezen. Het valt op te merken, dat de situatie bij de landbouwcoöperaties historisch wel anders lag. De credietverschaffers keken meer naar de vermogenspositie van de leden dan van het bedrijf zelf. Dit werd in de hand gewerkt door het eveneens plaatselijk karakter van de boerenleenbanken. Het bestuur van zo'n bank kende de omstandigheden van alle dorpsgenoten en die omstandigheden bepaalden de mate waarin aan een dorpscoöperatie credit werd verleend. Of deze motieven thans echter nog gelden, moet worden betwijfeld. Wij zagen reeds hoe het plaatselijk karakter van vele coöperaties is verloren gegaan en hoe de ontwikkeling van topcoöperaties de onbeperkte aansprakelijkheid illusoir deed worden. De coöperaties vallen derhalve steeds meer onder de algemene bedrijfseconomische normen voor de aantrekking van vreemd vermogen, zodat ook in dit opzicht de bedrijfseconomische theorie meer te zeggen heeft, dan men in en buiten de coöperatie veelal nog meent.

Hoewel de seizoenen in de coöperatieve sector uiteraard een grote rol spelen en juist de seizoenscreditien bij uitstek vreemd vermogen vormen, neemt dit toch niet weg, dat de toenemende grootte van de coöperaties en ook de grotere geografische oppervlakte die bestreken wordt, zeer sterk het diversiteitsverschijnsel doen optreden. Men kan immers constateren, dat het minimum van de vermogensbehoefte door dit alles hoger komt te liggen dan vroeger; een reden temeer voor een verschuiving van vreemd vermogen naar eigen vermogen.

Dit neemt uiteraard niet weg, dat zowel langdurig tijdelijk en kortstondig tijdelijk vermogen noodzakelijk zullen blijven, zodat nagegaan dient te worden, in welke vormen dit bij landbouwcoöperaties kan optreden.

Wanneer men de balansen van coöperaties beziet, dan valt het op, dat het *langdurig tijdelijk vermogen* — relatief belangrijk van omvang — vrijwel algemeen voorkomt in de vorm van hypotheek, soms ook in de vorm van een onderhandse lening door personen, die de toestand in en om de plaatselijke coöperatie goed kennen, bv. dorpsnotabelen of vermogende leden. Een

obligatielening aan toonder kwam hier uiteraard minder in aanmerking, omdat door de vrije uittreding van leden de continuïteit niet vaststaat. Bovendien was dikwijls de aanvankelijk specifiek langdurig tijdelijke vermogensbehoefte van een plaatselijke coöperatie te gering voor een obligatielening. Wel komt men in de geschiedenis van de coöperaties leningen tegen in coupures van f 100,—, die dan veelal bij leden werden geplaatst. Wij menen dat de in omvang sterk gegroeide coöperaties (vooral de topcoöperaties) thans als volwaardige vragers op de vermogensmarkt kunnen worden erkend. In dit verband verdient de enkele jaren geleden geplaatste obligatielening van de Centrale van Verbruikcoöperaties ter financiering van een te bouwen meelfabriek de aandacht, waarbij de oude coöperatieve gedachte gedeeltelijk toch behouden bleef door ook coupures van f 100,— beschikbaar te stellen.

De moeilijkheid waar de landbouwcoöperaties — ook in groter verband — mee zullen blijven worstelen is het onstabiele bruto-inkomen, vooral in crisistijd. Reservevorming kan deze moeilijkheid verkleinen en zo langs twee wegen de financieringskosten verlagen, nl. meer reserves ter vervanging van kort crediet en ook meer goedkoop langdurig tijdelijk vermogen waar men nu ook kort crediet — ten onrechte — gebruikt.

Men treft in de practijk wel de naar de andere zijde doorslaande gedachte aan, dat men een langdurig tijdelijke vermogensbehoefte zoveel mogelijk uit reserves moet financieren, teneinde rentekosten uit te sparen. Ons zijn gevallen bekend, waarin dit ook door de financiële adviseurs van coöperaties werd aanbevolen. Deze gedachte kunnen wij niet aanvaarden omdat zij berust op de thans wel verouderde opvatting, dat eigen vermogen niets kost. *v. d. Schroeff* heeft deze opvatting in zijn „Leer van de Kostprijs” afdoende bestreden. Bovendien ontstaat dan nog het probleem van het rendabel maken van de door afschrijving vrijkomende middelen. Als geheel wordt de rentabiliteit op deze wijze onnodig gedrukt.

De gewijzigde rechtsvorm en het ontstaan van topcoöperaties vergroten dus de mogelijkheid tot het op ruime wijze aantrekken van langdurig tijdelijk vermogen.

In het eerste gedeelte van dit artikel bespraken wij de wenselijkheid van ruimere toepassing van het beginsel der totale financiering, ook voor coöperaties. Hoewel dit uiteraard zou leiden tot meer permanent- en minder *kortstondig tijdelijk vermogen*, mag allerminst worden gesteld, dat deze laatste vermogenssoort van gering belang zou worden. Indien ergens in het bedrijfsleven het seizoen een grote rol speelt, dan is het in de agrarische sector. Hoewel ten dele door het verstrekken van afnemerscredieten de omlooptijd van het vermogen wordt verlengd, blijft niettemin een grote kortstondig tijdelijke vermogensbehoefte bestaan, aangezien de aankopen veelal in een tamelijk korte periode dienen te geschieden. De niet-coöperatieve sector kijkt vaak met enige afgunst naar de wijze waarop via het goed georganiseerde boerenleenbankwezen in deze behoefte wordt voorzien en meent, dat het kortstondig tijdelijk vermogen aldus in ruime mate en goedkoop kan worden verkregen.

Hiertegenover schreef *Huysmans* in 1938 het volgende:

„De te verstrekken voorschotten en credieten in loopende rekening moeten zonder uitzondering volkomen gedekt zijn door hetzij eerste hypotheek, hetzij verpanding van waardepapieren, hetzij soliedien borgtocht. In het laatste geval wordt onder omstandigheden, wanneer

het bijvoorbeeld grootere leningen betreft, op het stellen van tweede hypotheek naast den gestelden borgtocht aangedrongen" 6).

Hoewel deze normen grotendeels nog steeds gelden, kan toch worden geconstateerd, dat de twee centrale boerenleenbanken te Eindhoven en Utrecht de positie van de plaatselijke banken dermate hebben verstevigd, dat deze laatsten allengs hun eisen iets lager gingen stellen. Zo gaf inderdaad het goed ontwikkelde boerenleenbankwezen bij de verkrijging van kortstondig tijdelijk vermogen aan coöperaties een belangrijke voor-sprong. Misschien zou men zelfs kunnen stellen dat de ruimte aan kortstondig tijdelijk vermogen vele coöperaties onvoldoende heeft doen gevoelen, dat permanent vermogen in sommige gevallen rationeler ware geweest. Juist het „geruisloos" voorzien in de korte credietvraag gebiedt grote waakzaamheid. Het bedrag van uitstaande credieten aan landbouwcoöperaties is dermate gestegen, dat consolidatie ons in menig opzicht gewenst voorkomt, temeer omdat er menig langlopend „werktuigencrediet" tussen schuilt. Ook de boerenleenbanken zullen bij een eventueel dalende conjunctuur — die in de agrarische sector tot dusverre nog extra snel daalde! — de normale bankpolitiek moeten volgen en tot inkrimping van hun uitstaande credieten moeten overgaan. Voor vele landbouw coöperaties kan dit een extra prikkel vormen voor het versterken van het eigen vermogen in die gevallen, waarin het boerenleenbankcrediet niet wordt gebruikt voor de voorziening in werkelijk kortstondig tijdelijke vermogensbehoeften.

In de aanvang van dit artikel stelden we, dat de bijzondere structuur van de coöperatie ten dele berust op historische ontwikkeling. Deze historische ontwikkeling van de coöperaties als overwegend plaatselijke instellingen heeft de gemiddelde bedrijfsgrootte van de aanvang af klein gehouden en slechts geleidelijk brengt de voortschrijdende centralisatie hierin verandering. De concurrentiestrijd tussen zulke plaatselijke coöperaties was dikwijls nog feller dan in de niet-coöperatieve sector, alle idealistische grondslagen van coöperatie ten spijt. De „uitbetaling" interesseerde de leden het allermeest, waarbij de minder rendabele eenheden door de dreiging van ledenverlies, deze uitbetaling kunstmatig opvoerden ten koste van hoog nodige *afschrijving en reservering*.

Men dient zich wel bewust te zijn dat, ondanks het goede werk van sommige topcoöperaties, afschrijving en reservering dikwijls niet in overeenstemming zijn met de ontwikkeling van de techniek (snellere economische slijtage) en met de expansie van de bedrijfseenheden in het algemeen.

Het stijgend prijspeil, dat afschrijving op basis van de vervangingswaarde dringend noodzakelijk maakt en de genoemde expansie, scheppen behoefte aan financieringsmiddelen in een omvang, die niet moet worden onderschat. Te vaak wordt in deze behoefte op incidentele en gebrekkige wijze voorzien. Dikwijls gebruikt men de vrijgekomen afschrijvingsmiddelen direct voor expansie of men doet een beroep op de boerenleenbanken die — zoals reeds gezegd — naar onze mening in de laatste jaren wel eens te gemakkelijk aan deze vraag voldeden.

Wij ontmoeten meermalen leiders en economische adviseurs van coöperaties die dit in beginsel wel inzien, doch menen, dat herziening van de afschrijvings- en reserveringspolitiek zou leiden tot stijging van kostprijzen en daling van uitbetalingen, waartegen dan algemeen verzet zou ontstaan van de zijde der leden. Indien nu de onderste geleidingen van de coöperatieve

6) Veertig jaren landbouwcrediet, gedenkboek, Eindhoven 1938, blz. 68.

hiërarchie niet bij machte zijn in te zien, dat de bestaande financieringspolitiek op de duur in vele gevallen schipbreuk moet leiden, is het juist de normatieve taak van de bedrijfseconomie, hierop bij voortduring te wijzen. Wanneer men vreest voor hogere kostprijzen en lagere winstuitkeringen, dan dient de remedie gezocht te worden in grotere bedrijfsefficiency en niet in verwaarlozing van afschrijving en reservering.

Conclusie

Onze beschouwingen hebben ogenschijnlijk tot een negatief resultaat geleid. De bijzondere aspecten van de financiering van landbouwcoöperaties moeten — wij hopen dit te hebben aangetoond — niet in de eerste plaats gezocht worden in afwijkingen van de theorie van de financiering zoals de bedrijfshuishoudkunde ons die leert, maar veel meer in de oorspronkelijke rechtsvorm en historische ontwikkeling.

Moge dit artikel daarom tweeërlei doel hebben bereikt:

- a. de leiders en adviseurs van coöperaties te doen inzien, dat nu rechtsvorm en ontwikkeling relatief op de achtergrond zijn gekomen, zij meer kennis dienen te nemen van de inzichten en theorieën van de bedrijfseconomen op het terrein van de financiering.
- b. de bedrijfseconomen op het belang te wijzen, in hun algemene publicaties op het gebied van de theorie van de financiering meer aandacht te schenken aan de bijzondere facetten van de coöperaties.

Aldus zullen theorie en practijk elkander voor een belangrijk deel van de voortbrenging kunnen vinden, waarvan o.i. de landbouwcoöperaties veel baat kunnen ondervinden.